

“EL MOMENTO DE LA FIDELIZACIÓN EN 25 INSIGHTS”

- Santiago Cantalejo
- Pepe Martínez

5 de Julio de 2016

MÉTODO DE TRABAJO

ENFOQUE CUALITATIVO ► 2 DESAYUNOS CON PROFESIONALES EXPERTOS EN FIDELIZACIÓN

PRIMERA SESIÓN

“FIDELIZACIÓN EN ENTORNOS DIGITALES”

12 participantes

8 de mayo de 2016

SEGUNDA SESIÓN

“FIDELIZACIÓN DISRUPTIVA”

12 participantes

23 de mayo de 2016

ESTRUCTURA DE LAS SESIONES

1.5 Horas de duración

1. Ponencia-estímulo (Facebook/IBM)
2. Debate

24 Expertos

Variedad de sectores

insights

A close-up photograph of a hand with the index finger pointing towards the left. The background is a blurred blue-toned image of a person's face, suggesting a presentation or a digital interface.

I. ¿Qué es la fidelización?

II. ¿Cómo fidelizar al cliente?

III. ¿Cuáles son las tendencias actuales?

insights

A close-up photograph of a hand holding a pen, with the pen tip pointing towards the bottom left. The background is a soft, out-of-focus blue and white gradient.

I. ¿Qué es la fidelización?

II. ¿Cómo fidelizar al cliente?

III. ¿Cuáles son las tendencias actuales?

FIDELIZAR es ponerse en la
PIEL del CLIENTE

- Hasta ahora se habla mucho de poner al consumidor en el centro (*“customer centric”*)
- Pero este mensaje significa mucho más.
- Se trata de ponerse en el lugar del cliente.
- El objetivo último es ser el cliente
- Esto implica un fuerte compromiso para la marca

**FIDELIZAR es ponerse en la
PIEL del CLIENTE**

“El cliente debería ser como una especie de director de orquesta, que indica el ‘go to market’”

La FIDELIZACIÓN es EMPATÍA

- Estamos hablando de una conexión natural entre la marca y el cliente
- Nos referimos a una dimensión de tipo emocional
- La fidelización es comprender a la otra parte (el cliente)
- La fidelización es intuición

La FIDELIZACIÓN es EMPATÍA

FIDELIZAR es generar
CONFIANZA

- En este caso, el cliente se siente satisfecho porque sabe que está en buenas manos
- Intuye que va a recibir el mejor trato posible
- La confianza surge cuando uno vive que está siendo cuidado.

**FIDELIZAR es generar
CONFIANZA**

imagina
una nueva
ciudad

*“La marca RESPIRO NO habla de
clientes, utiliza el término SOCIOS”*

La FIDELIZACIÓN consiste en
MEJORAR la VIDA del CLIENTE

- Se trata de resolver sus problemas
- De darle soluciones
- De ofrecerle productos y servicios que le faciliten la vida diariamente
- Hay que darle beneficios funcionales (luego veremos los emocionales)

La FIDELIZACIÓN consiste en
MEJORAR la VIDA del CLIENTE

La FIDELIZACIÓN es
COMUNICACIÓN INTEGRAL

- Es una estrategia 360°
- Es ir más allá de la publicidad
- Las campañas publicitarias interrumpen al consumidor
- La comunicación busca una relación más natural
- Consiste en comunicar a través de los diferentes “touchpoints”
- El objetivo principal es buscar sinergia, consistencia, complementariedad, continuidad... entre todos los puntos de contacto

La FIDELIZACIÓN es
COMUNICACIÓN INTEGRAL

MENSAJE

5

La FIDELIZACIÓN es
COMUNICACIÓN INTEGRAL

- El contenido es el Rey
- Se trata de emitir un único mensaje
- Hay que elegir bien el mensaje
- Es como una píldora de comunicación
- Es como una píldora de video
- Que sea flexible y adaptable
- Que pueda viajar a través de las diferentes pantallas y canales

La FIDELIZACIÓN es
COMUNICACIÓN INTEGRAL

insights

I. ¿Qué es la fidelización?

II. ¿Cómo fidelizar al cliente?

III. ¿Cuáles son las tendencias actuales?

A close-up photograph of a person's hands interacting with a tablet device on a desk. The person is wearing a light blue, short-sleeved button-down shirt. The background is a blurred office environment with blue accents. The text 'Definir BIEN el BRAND PURPOSE' is overlaid on the bottom left of the image.

Definir BIEN el
BRAND PURPOSE

- Que incluya al cliente, que esté diseñado pensando en el consumidor
- Que sea relevante
- Que sea original
- Que sea motivador e inspirador
- Que sea natural y auténtico
- Que transmita espontaneidad, transparencia
- Que haya una buena propuesta de valor
- Que tenga una buena narratividad (story-telling)

**Definir BIEN el
BRAND PURPOSE**

A woman with dark hair pulled back, looking upwards and to the right with an aspirational expression. Her right hand is raised, palm facing forward, as if reaching for something. The background is dark with blue and red light gradients and some blurred rectangular shapes.

Generar una BUENA BRAND
EXPERIENCE

- El Brand Purpose tiene que ser coherente con la Experiencia de Marca
- De lo contrario la marca pierde la credibilidad
- El Storytelling tiene que ir acompañado de un Storydoing

Generar una BUENA BRAND
EXPERIENCE

Generar una BUENA BRAND
EXPERIENCE

Generar una BUENA
BRAND EXPERIENCE

- El Neuromarketing ha traído un enfoque holístico de la experiencia del cliente
- Ha recuperado las emociones
- No es sólo la percepción e imagen de la marca (nivel del pensar y del decir)...
- ... Hay que contemplar toda la experiencia mental y corporal (el sentir y el hacer)
- El consumidor percibe y siente la marca como un todo (lo que me dices y lo que me haces)
- Las conductas de la marca y las emociones que genera son claves en la satisfacción del cliente

A woman with blonde hair is looking through a magnifying glass. The background is a blue grid with a white line graph showing an upward trend. The text is overlaid on a white banner at the bottom.

Tener bien identificados los
“TOUCHPOINTS” RELEVANTES
para el CLIENTE

- No todos los puntos de contacto tienen el mismo valor o peso específico
- Hay que identificar aquellos “touchpoints” que son claves en la categoría, o en la marca a la hora de determinar la satisfacción
- Conocer muy bien el “Customer Journey”

Tener bien identificados los
“TOUCHPOINTS” RELEVANTES
para el CLIENTE

El CX OMNISCANAL de un cliente,
puede generar un WOM OMNISCANAL

- El Customer Experience (CX) omnicanal de un cliente, puede generar un “boca a boca” omnicanal
- Hay que cuidar todos los canales de comunicación
- Cada cliente es un micromedio con cierta capacidad de amplificación
- Cada cliente tiene un “altavoz” potencial en sus manos
- Hay que diferenciar entre los clientes: los fieles y satisfechos, aquellos que han decidido que van a abandonar la marca, los que ya se marcharon, los que están entrando, los potenciales...

El CX OMNISCANAL de un cliente,
puede generar un WOM OMNISCANAL

EMPEZAR desde DENTRO: MANAGERS que
CUIDAN EMPLEADOS, que a su vez CUIDAN
CLIENTES

- La comunicación interna es clave
- Todavía queda mucho por avanzar a nivel interno
- La motivación interna es muy importante
- No olvidemos que lo que ocurre dentro se irradia fuera

EMPEZAR desde DENTRO: MANAGERS que
CUIDAN EMPLEADOS, que a su vez CUIDAN
CLIENTES

A photograph of three young adults sitting on a grassy lawn outdoors. On the left, a man with glasses and a brown and white long-sleeved shirt is looking at a laptop. In the center, a woman with curly hair wearing a bright yellow blouse is also looking at the laptop. On the right, a woman with long dark hair wearing a white jacket is smiling and looking towards the laptop. They appear to be in a collaborative learning or study session. The background consists of lush green trees.

Para FIDELIZAR hay que estar
en la CONVERSACIÓN

- Hay compañías/marcas más introvertidas (tímidas)
- Hay otras más extrovertidas (que enseguida se lanzan a la conversación con el cliente)
- Hay otras que se encuentran en un punto intermedio

Para FIDELIZAR hay que estar
en la CONVERSACIÓN

Para FIDELIZAR hay que estar
en la CONVERSACIÓN

11

LA ESCALERA DE LA
CONVERSACIÓN

EL SÍMIL
DEL ASCENSOR

Para FIDELIZAR hay que estar en la CONVERSACIÓN

11

CEO/DIRECCIÓN

DEPARTAMENTOS/
ÁREAS

- En primer lugar, hemos visto la analogía de la escalera: ¿en qué peldaño se encuentra nuestra compañía/marca?
- El tema del Tiempo Real (TR) es cada vez más importante
- En segundo lugar, el símil del ascensor: ¿está nuestro CEO/Dirección convencidos e involucrados en la importancia de la comunicación integral 360° y la conversación en la fidelización?

Para FIDELIZAR hay que estar
en la CONVERSACIÓN

“Todavía hoy el cliente nos da miedo”

Toda la ORGANIZACIÓN
COMPROMETIDA y ALINEADA
con la FIDELIZACIÓN

- Vocación de servicio al cliente
- Romper los silos
- Ir más allá del departamento de fidelización
- Ir más allá del departamento de satisfacción de clientes
- Sincronización entre las diferentes áreas
- Sintonía
- Inteligencia colectiva
- Remar todos en la misma dirección

Toda la ORGANIZACIÓN
COMPROMETIDA y ALINEADA
con la FIDELIZACIÓN

El “CONTACT CENTER”
es vital

- Poder atender al cliente con una única voz
- Integración de las diferentes vías de comunicación con el cliente
- Única identidad de la empresa conversando con la identidad de un cliente, que se puede poner en contacto con nosotros a través de múltiples medios

El “CONTACT CENTER”
es vital

*“Echamos a nuestros clientes porque
no les damos respuestas”*

A group of four young adults (two women and two men) are smiling and looking at a smartphone together outdoors. The woman on the left is wearing sunglasses and a white top. The man next to her is wearing a white t-shirt and a necklace. The woman on the right is wearing glasses and a grey top. The man on the far right is wearing a blue and grey t-shirt. They are all smiling and appear to be enjoying their time together. The background is a bright, sunny outdoor setting with water and trees.

Hablar con la PERSONA,
no con la GENERACIÓN

- Ahora se habla mucho de Millennials o Generación Z, Centennials, etc.
- Por supuesto que comparten rasgos comunes de tribu urbana
- Pero, por encima de eso, está el individuo particular, que es al que debemos dirigirnos

Hablar con la PERSONA,
no con la GENERACIÓN

Poner el énfasis en el INDIVIDUO,
no en el DISPOSITIVO

- Se le da demasiada importancia a la tecnología
- La tecnología es el medio, pero no el fin
- Fidelización y personalización ¿Quién es la persona que tengo delante?
- Esto no va de dispositivos, esto no va de tribus, se trata de llegar a lo psicológico de la persona

Poner el énfasis en el INDIVIDUO,
no en el DISPOSITIVO

- ¿Quién está al otro lado?
- ¿Quién es el cliente particular?
- La personalización
- Lo psicográfico y el estilo de vida
- Los intereses y las actitudes
- Las necesidades y las expectativas
- La microsegmentación, la hiper-segmentación
- El Big Data al servicio del Small Data (los detalles significativos)
- El reto y la paradoja de la personalización y la escalabilidad, ambas al mismo tiempo

Para FIDELIZAR hay que
trabajar el “QUIÉN”

También hay que
CUIDAR el “QUÉ”

- ¿Qué te ofrezco en cada momento?
- ¿Te ofrezco lo que a mí me interesa?
- ¿Te ofrezco lo que tú necesitas?
- ¿Te ofrezco lo que estás esperando?

También hay que
CUIDAR el “QUÉ”

Y no olvidarse del “CÓMO”

- ¿Cómo te encuentras en cada momento?
- ¿Cuál es el “mood”?
- ¿Cuál es la expectativa en cada canal?
- ¿Quiere el cliente dialogar en este momento?
- ¿Qué tipo de diálogo quiere?

Y no olvidarse del “CÓMO”

A collection of colorful pencils arranged in a circular pattern, pointing towards the center. The pencils are in various colors including red, orange, yellow, green, blue, and purple. The tips of the pencils are sharp and point towards the center of the image.

No confundir **DIGITAL**
con **FRIO** y **RACIONAL**

- Recordemos que no vendemos productos ni servicios, incluso en Internet vendemos emociones
- Nuestra estrategia depende de nuestra capacidad de conexión emocional
- Lo digital puede ser muy emocional, y muy emocionante

No confundir DIGITAL
con FRIO y RACIONAL

Continuidad “ON-LINE” y
“OFF LINE” (“ALL LINE”)

- El cliente cambia de universo (“off” – “on”) con bastante naturalidad
- Pasa de uno a otro sin ningún problema
- Se está acostumbrando día a día
- Antes el proceso de compra era lineal, ahora va y viene (interconectividad de todo con todo)

Continuidad “ON-LINE” y
“OFF LINE” (“ALL LINE”)

insights

I. ¿Qué es la fidelización?

II. ¿Cómo fidelizar al cliente?

III. ¿Cuáles son las tendencias actuales?

- Se busca un tipo de fidelización proactivo:
 - La persona “objetivo”
 - El mensaje correcto
 - En el momento apropiado
 - En el lugar oportuno
- La comunicación programática en Internet
- La TV programática está llegando (oferta de canales y programas según el espectador)

MARKETING CONTEXTUAL

A close-up photograph of a person's hands holding a smartphone. The person is sitting on a grassy area, and their legs and feet in sneakers are visible in the background. The phone's screen is lit up with a greenish-yellow image. A semi-transparent white banner is overlaid at the bottom of the image.

ESPECIAL ATENCIÓN al MÓVIL

- El móvil como objetivo (es una prolongación de nuestro cuerpo y nuestra mente).
- Tiene un significado muy especial.
- Genera sensaciones y emociones muy positivas y muy personales; cuidar la experiencia de usuario (UX) en el móvil.
- Experiencia de usuario en el móvil:
 - Funcionalidad (sencillo, fácil, claro, intuitivo)
 - Rapidez y agilidad
 - Contenido relevante y personal (atractivo, útil)
 - Originalidad

ESPECIAL ATENCIÓN al MÓVIL

ESPECIAL ATENCIÓN al MÓVIL

- La cadena lóbulo frontal → pulgar → smartphone
- La creciente importancia del dedo pulgar. La intensa relación entre el lóbulo frontal y el pulgar. Relación natural. Fascinación por la tecnología
- El pulgar mueve el mundo

Buscar CAMBIOS y
TENDENCIAS en el BIG DATA

- Para poder hacer previsiones y adelantarse al cliente
- Para diseñar escenarios de futuro con la información disponible
- Utilizar todos los datos para construir hipótesis
- Fidelización proactiva
- Exploración
- Espíritu aventurero

Buscar CAMBIOS y
TENDENCIAS en el BIG DATA

INNOVAR y EXPERIMENTAR

- La novedad
- El factor sorpresa
- El modelo 70-20-10
- Dedicar 70% de la energía y recursos a las fortalezas (lo que nos funciona bien)
- Dedicar 20% a las novedades que introducimos recientemente y parece que han sido bien acogidas
- Dedicar 10% a innovar y experimentar (probar)
- Generemos disrupción, antes que nos veamos sorprendidos por la disrupción producida por otras marcas, de nuestra categoría o de otras categorías
- Cada vez hay menos límites entre países
- Cada vez las fronteras entre categorías son más sutiles

INNOVAR y EXPERIMENTAR

Y MEDIR las ACCIONES

The illustration features a central laptop with a yellow screen displaying a bar chart. A magnifying glass with a red handle is positioned over the chart, focusing on a red bar that is labeled with '+72%' in red text. The background is a teal color with various icons: a white cloud, a dark blue cloud, a chain link, and several gears. A target icon is also visible behind the text box.

- Sin medidas no hay aprendizajes
- Y sin aprendizajes no podemos mejorar nuestra estrategia ni nuestras acciones de Marketing y Comunicación
- No podemos optimizar tampoco la experiencia de marca

Y MEDIR las ACCIONES

Y para terminar...

Una historia de fidelización

Vámonos hija, ya es hora de volver a casa

Papá, no encuentro al señor jirafa. ¿Y si se ha perdido y ahora está solo y asustado?

No te preocupes, el señor jirafa me dijo que se quería quedar unos días más de vacaciones y que volvería pronto a casa.

Buenos días, soy el señor Pérez, estuve alojado en su hotel la semana pasada. Le llamo porque mi hija se ha dejado olvidada su jirafa de peluche en su hotel y quería recuperarla. Le hemos dicho que sigue de vacaciones allí para que no estuviera triste.

Buenos días señor Pérez. No se preocupe, nosotros nos encargamos de todo. Dígame su dirección por favor.

UNOS DÍAS DESPUÉS....

Hija, ven aquí, mira quién ha vuelto

Desde entonces el señor Pérez no piensa en otra cadena de hoteles.

- Los pequeños detalles cuentan mucho
 - La personalización
 - La solución de problemas
 - La sorpresa y la emoción
 - La improvisación

CONTACTOS

TERESA SERRA

- IE Business School (Marketing Department Head; Executive Director Customer Loyalty Chair)
- teresa.serra@ie.edu
- 91.568.96.58

JAVIER ARIAS

- Inloyalty by Travel Club (Director Operaciones)
- jarias@travelclub.es
- 629.02.68.68

PEPE MARTÍNEZ

- Millward Brown (Director de Marketing)
- pepe.martinez@millwardbrown.com
- 670.23.24.28

SANTIAGO CANTALEJO

- Millward Brown (Senior Research Executive)
- santiago.cantalejo@fireflymb.com
- 625.57.06.26

¡Esperamos que te haya resultado interesante y útil;
muchas gracias!